

TÍTULO: PROISQ+: INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVERSIDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.17840747

AUTORES: JAQUELINE DE OLIVEIRA GOUVEIA LIMA, ANA PAULA FREIRE MARIANO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA REINALDO, RILKA BARBOSA BATISTA, LUCIMARIA BEZERRA DOS ANJOS, MARIA ISABEL ROCHA DA COSTA, VÍRGÍNIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES

INTRODUÇÃO: O PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZ (PROISQ+) É UMA INICIATIVA ESTRATÉGICA DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE JOVENS TALENTOS E FORTALECIMENTO DA CULTURA DO CUIDADO, REAFIRMANDO O COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM A INCLUSÃO SOCIAL, A DIVERSIDADE E O PROTAGONISMO JUVENIL. **OBJETIVO:** RELATAR A ESTRUTURAÇÃO E OS IMPACTOS DE UM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM QUE PREPARA JOVENS PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E ATUAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE. **MÉTODO:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO DO PROISQ+ DESDE 2024, DIRECIONADO A JOVENS ENTRE 14 E 24 ANOS, SEM LIMITE ETÁRIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNDAMENTADO EM TRÊS PILARES: INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVERSIDADE. PROGRAMA ESTRUTURADO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, CONDUZIDA SOB ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DE UMA ENTIDADE QUALIFICADORA, CONTEÚDO TEÓRICOS E ATIVIDADES FORMATIVAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS. **RESULTADOS:** CARGA HORÁRIA TOTAL DO PROGRAMA DE 1.280 HORAS, SENDO 880 DESTINADAS AS ATIVIDADES PRÁTICAS, COMO REGISTRO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS, CONTROLE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO E EXTERNO. E AS 400 RESTANTES SÃO DEDICADAS À FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. EM 2024 FORAM CONTABILIZANDO 318 JOVENS INSCRITOS. ATUALMENTE, O PROGRAMA CONTA COM 226 JOVENS CONTRATADOS, REUNINDO PERFIS DIVERSOS, COM HISTÓRIAS, HABILIDADES E IDENTIDADES QUE ENRIQUECEM O AMBIENTE ORGANIZACIONAL. ENTRE OS PARTICIPANTES, HÁ JOVENS NO ESPECTRO AUTISTA E COM DIFERENTES IDENTIDADES DE GÊNERO. ESSA PLURALIDADE REFLETE O COMPROMISSO DO PROISQ+ EM SER UM ESPAÇO DE OPORTUNIDADES REAIS, ONDE CADA JOVEM É RESPEITADO EM SUA INDIVIDUALIDADE E INCENTIVADO A DESENVOLVER SEU POTENCIAL, PROMOVEDO UMA CULTURA DE ACOLHIMENTO, RESPEITO E INCLUSÃO. **CONCLUSÃO:** O PROISQ+ FIRMOU-SE COMO UMA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CARÁTER TRANSFORMADOR, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE E FORTALECIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E HUMANAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE INCLUSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL.

PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL. DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR